

РАННИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ У ДЕТЕЙ С ПЕРВИЧНОЙ ВРОЖДЕННОЙ ГЛАУКОМОЙ: ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

¹Туракулова Д.М., ²Назирова З.Р.

^{1,2}Ташкентский педиатрический медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14186082>

Аннотация. Важнейшей медико-социальной проблемой детской офтальмологии является ранняя диагностика и лечение врожденной глаукомы. Несмотря на достижения в диагностике и лечении этого заболевания, глаукома остается одной из главных причин необратимой потери зрения у людей во всем мире.

Ключевые слова: первичная врожденная глаукома; ранние послеоперационные осложнения, диагностика, лечение у детей.

Abstract. The prevalence of glaucoma in children ranges from 1:10,000 to 1:12,000. In the structure of blindness in children, the proportion of the pathology in question is from 2 to 15%. The goal of surgical treatment of glaucoma is to achieve the target IOP without the use of drugs. Early complications include small anterior chamber syndrome, hyphema, ciliochoroidal detachment, excessive hypotension and hypertension. The probability of these complications is quite high: according to some data, it can reach 50%, which indicates the relevance of this problem.

Keywords: primary congenital glaucoma, anti-glaucomatous surgery, early postoperative complications.

Annotatsiya. Bolalar oftalmologiyasining eng muhim tibbiy va ijtimoiy muammosi tugʻma glaukoma erta tashxislash va davolashdir. Ushbu kasallikning diagnostikasi va davolashidagi yutuqlarga qaramay, glaukoma butun dunyo boʻylab odamlarda koʻrishning qaytarilmas yoʻqolishining asosiy sabablaridan biri boʻlib qolmoqda.

Kalit soʻzlar: birlamchi konjenital glaukoma; erta operatsiyadan keyingi asoratlar, tashxis, davolash bolalarda.

Цель исследования. Изучить характер ранних послеоперационных осложнений у детей с первичной врожденной глаукомой и методы их коррекции после антиглаукоматозной операции комбинированным методом с одномоментным воздействием на 3 пути оттока.

Материал и методы. С 2020 г. по 2023 годы нами были прооперированы 151 детей (270 глаз) в возрасте от 20 дней до 3х лет, на базе глазного отделения клиники Ташкентского педиатрического медицинского института.

Результаты и заключение. Анализ структуры ранних послеоперационных осложнений после антиглаукоматозной операции комбинированным методом с одномоментным воздействием на 3 пути оттока показал, что в первые сутки общее количество пациентов с осложнениями составило 62,6%.

Актуальность

Важнейшей медико-социальной проблемой детской офтальмологии является ранняя диагностика и лечение врожденной глаукомы. Несмотря на достижения в диагностике и лечении этого заболевания, глаукома остается одной из главных причин необратимой потери зрения у людей во всем мире [1,2,3,20,22]. Глаукома вышла на первое место в структуре слепоты и первичной инвалидности по зрению. Основу патомеханизма

первичной врожденной глаукомы составляет дисгенез угла передней камеры и повышение внутриглазного давления. Клинические симптомы это светобоязнь, слезотечение, блефароспазм, увеличение размеров глазного яблока, отек и увеличение размера роговицы, экскавация ДЗН [4,5,11,12,16].

Модифицируемым фактором риска прогрессирования глаукомы вполне обоснованно считают повышение внутриглазного давления (ВГД). В связи с этим основным принципом лечения глаукомы является систематическое снижение ВГД до безопасного уровня.

Не смотря на глубокое изучение данной нозологии в анализируемой литературе отсутствуют четкие критерии выбора того или иного метода лечения, предложенные авторами, при какой-либо одной конкретной форме заболевания. Вместе с тем, очевидна необходимость разработки патогенетически обоснованного метода лечения и тактики выбора хирургического вмешательства, с учетом анатомических особенностей при наиболее сложных формах первичной врожденной глаукомы. Но проблема остается актуальной, так как в литературе не описаны данные об отдаленных результатах после хирургии врожденной глаукомы, а всего лишь описаны данные первых пяти лет после АГО. А также отсутствуют данные результатов после каждой повторной хирургии и по количеству проведенных операций. Очень скудны данные хирургического лечения рефрактерной глаукомы с применением дренажей различных видов.

Основная цель хирургического лечения глаукомы - достижение индивидуального целевого ВГД без дополнительного использования лекарственных средств [6,10,13,14]. В настоящее время традиционная трабекулотомия по-прежнему является наиболее распространенной формой лечения первичной врожденной глаукомы [7,8,9,15,19]. Как и при любом хирургическом вмешательстве, есть вероятность развития ряда осложнений, которые можно разделить на интраоперационные, ранние и поздние послеоперационные [5,10,16,18]. К ранним осложнениям относят синдром мелкой передней камеры, гифему, цилиохориоидальную отслойку (ЦХО), чрезмерную гипотонию и гипертензию. Вероятность возникновения этих осложнений довольно высока: по некоторым данным, она может достигать до 50%, что показывает актуальность данной проблемы [11,17,20,21].

Цель исследования

Изучить характер ранних послеоперационных осложнений у детей с первичной врожденной глаукомой и методы их коррекции после антиглаукоматозной операции комбинированным методом с одномоментным воздействием на 3 пути оттока.

Материал и методы

С 2020 г. по 2023 годы нами были прооперированы 151 детей (270 глаз) в возрасте от 20 дней до 3х лет, на базе глазного отделения клиники Ташкетского педиатрического медицинского института. В группу не были включены дети с вторичной, сочетанной глаукомой и дети с системными заболеваниями. Все дети госпитализировались в экстренном порядке. После тщательной подготовки всем пациентам проведена антиглаукоматозная операция. Из обследованных детей мальчики составили – 54 % (81), девочки - 46 % (70). Все дети прошли комплексное общеклиническое и офтальмологическое обследование, включающее визометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию, гониоскопию, эхобиометрию, тонометрию. ТонOMETрия проводилась по методу Маклакова через 3-5 минут после введения в наркоз. Для премедикации использовались димедрол 1 % и атропина сульфат 0,1 %; при индукции применяли сочетание сибазона 0,5 %, натрия оксибутират (ГОМК) 40% и фентанила 0,005 %. Всем

детям проводилась антиглаукоматозная операция, разработанным на нашей кафедре комбинированным методом, который включает одномоментное воздействие на пути оттока в 3 направлениях: синусотрабекулотомия по Буриану в склеральный синус, циклодиализ-циклоретракция с аутосклеральной ножкой в супрахориоидальное пространство, базальная иридоэктомия со склерэктомией под склеральный лоскут в эписклеральную венозную систему (Патент на изобретение “Способ хирургического лечения врожденной глаукомы” № IAP 04890 от 12.05.2014).

Результаты и обсуждение

Сбор материала проводился в период с 2016 по 2023 годы, за период с 2016 по 2019 годы был проведен ретроспективный анализ историй болезней больных с первичной врожденной глаукомой (ПВГ), госпитализированных в глазное отделение клиники ТашПМИ. С 2020 по 2023 годы был проведен проспективный анализ обследования и хирургического лечения больных с ПВГ. Проведенный нами проспективный и ретроспективный анализ за период с 2016 по 2023 годы показал, что частота встречаемости больных с первичной врожденной глаукомой имеет разнонаправленный характер. Наибольшее количество детей с первичной врожденной глаукомой, из всех оперированных детей в офтальмологическом отделении, наблюдалось в 2017 и 2019 годах (22,8% и 26,8% соответственно), наименьшее количество больных отмечалось в 2018 году (14,3%). Так, в течении 7 лет частота первичной врожденной глаукомы у детей имела волнообразный характер, однако в 2020 году отмечается повышение встречаемости данной патологии по отношению к 2016 году (17,6% против 18,5%) на 0,9%.

При постановке диагноза нами были использованы классификация МКБ-10 и классификация А.П. Нестерова и Е.А. Егорова (2001). Для детального описания патологического процесса при врожденной глаукоме нами использовалась классификация Н.А. Качан, Т.К. Тойкулиев (2004).

Распределение глаз по стадиям заболевания показало, что начальная стадия встречалась на 36 (13,3%), развитая - 53 (19,6%), далекозашедшая - 149 (55,2%), и терминальная - 32 (11,9%) глазах соответственно.

Данные предоперационного обследования были следующими: среднее предоперационное ВГД составило $32,75 \pm 1,1$ мм рт. ст. с диапазоном (24–40 мм рт. ст.): при начальной стадии заболевания ВГД составило $24,5 \pm 0,6$ мм рт.ст., при развитой стадии заболевания ВГД составило $29,5 \pm 1,2$ мм рт.ст., при далекозашедшей $36,8 \pm 1,5$ мм рт.ст. и при терминальной $40,2 \pm 1,33$ мм рт.ст.

Переднезадняя ось (ПЗО) глазного яблока, по данным эхобиометрии, была увеличена в 100% случаев: при начальной и развитой стадии на 1–2 мм от возрастной нормы (в среднем $21,5 \pm 0,3$ мм), при далекозашедшей на 2–4 мм ($24,8 \pm 0,5$ мм) и при терминальной на 5 мм и более ($29,2 \pm 0,5$ мм).

Средний предоперационный диаметр роговицы составил $13,0 \pm 0,76$ мм (диапазон 12–15 мм). Предоперационный отек роговицы был зарегистрирован во всех глазах, в 98 (36,3%) глазах был поверхностный отек эпителия, а в 125 (46,3%) глазах наблюдался центральный отек, охватывающий как эпителий, так и паренхиму, в то время как в 47 (17,4%) наблюдался полный диффузный отек, скрывающий детали глазного дна.

При проведении гониоскопии выявлено, что при начальной и развитой стадии выявлен гониодисгенез I степени на 42 (15,6%), гониодисгенез II степени на 47 (17,4%) глазах соответственно. При далекозашедшей стадии обнаружены гониодисгенез II степени на 65 (24,0%), гониодисгенез III степени на 69 (25,6%) глазах соответственно. На 15

(5,6%) глазах гониоскопию провести не удалось из-за помутнения роговицы. При терминальной стадии (32 глаза (11,8%)) гониоскопию не производили из-за резко выраженной патологии роговой оболочки.

Экскавация зрительного нерва при развитой стадии была 0,3–0,4 на 20 (7,4%) и 0,5 на 33 (12,3%) глазах соответственно. При далекозашедшей стадии экскавация зрительного нерва была 0,5–0,7 на 60 (22,2%) и 0,7–0,8 на 89 (32,7%) глазах соответственно. При начальной стадии расширение экскавации диска зрительного нерва не наблюдалось, при терминальной стадии офтальмоскопию не удалось провести из-за выраженного помутнения роговой оболочки.

Всем пациентам было проведено хирургическое вмешательство по предложенному нами методу. В послеоперационном периоде наблюдались осложнения. К наиболее частым осложнениям в раннем послеоперационном периоде (до 7 дней) мы отнесли ЦХО, гифему, повышение уровня ВГД, синдром мелкой передней камеры и гипотонию.

В первый день после операции гипотония – (-) 0,5 – 1,0 и незначительный отек хориоидеи диагностированы на 122 (45,2%) глазах с типичной для такого осложнения клинической картиной. Таким пациентам были назначены инстилляциии Атропина сульфат в возрастных дозировках 2 раза в день. На 47 (17,4%) глазах выявлено повышение внутриглазного давления до (+)1,0. Вероятной причиной повышения ВГД после операции был вискоэластик и наличие стерильного воздуха введенный в переднюю камеру для ее восстановления на заключительном этапе операции. По мере его резорбции ВГД восстанавливалось до планируемого уровня. Нормальное внутриглазное давление было выявлено на 101 глазах (37,4%).

На третий день в послеоперационном периоде на 18 (6,7%) глазах высокое давление сохранилось. На 88 (32,6%) глазах внутриглазное давление было в пределах нормы и на 74 (27,4%) отмечалось снижение до (-)0,5. На 90 (33,3%) глазах выявлена гипотония (-)1,0, на В- сканировании выраженный отек хориоидеи. В связи с чем им назначено консервативное лечение (Атропина сульфат глазные капли в возрастных дозировках 2 раза в день, Кофеина-бензоат натрия 3% инстилляция в конъюнктивальный мешок 4-5 раз в день). На 5 сутки выраженная гипотония более (-) 1,0 и отслойка ЦХО наблюдалось на 70 (25,9%). Этим пациентам назначены инстилляциии Кофеина-бензоат натрия 3% в конъюнктивальный мешок 4-5 раз в день, Дексаметазон 0,4% лимфотропно по 0,5мл 1 раз в день и давящая повязка 1 раз в день.

На седьмой день в послеоперационном периоде на 9 (3,3 %) глазах офтальмогипертензия сохранилась, в связи с чем были рекомендованы препараты для снижения ВГД: Арутимол глазные капли 0,25% 2 раза в день или ВизиПрес 2% глазные капли 2 раза в день. На 18 (6,67%) глазах гипотония была выраженной и отмечалась отслойка ЦХО. Она развилась на фоне синдрома мелкой передней камеры и безуспешного консервативного лечения. Таким пациентам рекомендовано продолжить консервативное лечение в стационаре (инстилляциии Дексаметазона по 2 капли 6 раз в день и продолжать Дексаметазон лимфотропно). После проведенного консервативного лечения ВГД нормализовалось, и пациенты были выписаны домой под наблюдением врача офтальмолога по месту жительства.

Таким образом, общее число больных с ЦХО составило 25,97% в пятый день после операции, эти показатели уменьшились до 6,57% на седьмой день после консервативного лечения. Полученные данные совпадают с данными литературы о том, что к ранним осложнениям относят синдром мелкой передней камеры и ЦХО. Вероятность

возникновения этих осложнений довольно высока: по некоторым данным, она может достигать 50% [13,14].

Любое проявление крови в передней камере от форменных элементов до уровня расценивали как гифему. В общей сложности таких случаев было на 42 глазах (15,57%) в первый день, на третий день гифема сохранялась на 27 (10,0%) глазах, на седьмой день наблюдалась гифема с гипотонией на 17 (6,59%) глазах. Таким пациентам назначался Эмопрокс 1% глазные капли по 2 капли 2 раза в день. После проведенного лечения давление нормализовалось, гифема рассосалась, и все пациенты были выписаны домой под наблюдение врача офтальмолога по месту жительства

Заключение и выводы

Анализ структуры ранних послеоперационных осложнений после антиглаукоматозной операции комбинированным методом с одномоментным воздействием на 3 пути оттока показал, что в первые сутки общее количество пациентов с осложнениями составило 62,6%. На третьи сутки общее количество пациентов с осложнениями увеличилось до 67,4%. Из них наибольшее количество составили пациенты с выраженной гипотонией 33,3%, гифемой -10,0% и офтальмогипертензией - 6,7 %. После проведенного консервативного лечения на седьмые сутки общее количество осложнений уменьшилось на 52,6% и составило 10 %. Все пациенты были выписаны домой под наблюдением у офтальмолога по месту жительства.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Badawi AH, Al-Muhaylib AA, Al Owaifeer AM, Al-Essa RS, Al-Shahwan SA. Primary congenital glaucoma: an updated review. *Saudi J Ophthalmol.* 2019;33:382–388. doi:10.1016/j.sjopt.2019.10.002
2. Boimer C, Birt CM. Preservative exposure and surgical outcomes in glaucomapatient: The PESO study. *J Glaucoma.* 2013;22(9):730-735. <https://doi.org/10.1097/IJG.0b013e31825af67d>
3. Edmunds B, Thompson J.R, Salmon J.F., Wormald R.P. The National Survey of Trabeculectomy. III. Early and late complications. *Eye (Lond).* 2002; 16(3):297-303. <https://doi.org/10.1038/sj.eye.6700148>
4. El Sayed YM & Gawdat GI (2018): Microcatheter-assisted trabeculectomy versus 2-site trabeculectomy with the rigid probe trabeculectome in primary congenital glaucoma. *J Glaucoma* **27**: 371–376.
5. Esther M. Hoffmann, Fidan Aghayeva, Alexander K. Schuster, Mona Karsten, Susann Schweiger, Nina Pirlich, Felix M. Wagner, Panagiotis Chronopoulos, Franz Grehn. Results of childhood glaucoma surgery over a long-term period. *Acta Ophthalmologica.* 2021; 2 (100): e448-e454
6. Khan OA, Sesma G, Alawi A, AlWazae M. Outcomes of Non-Penetrating Deep Sclerectomy for Primary Congenital Glaucoma Performed by Experienced versus Trainee Surgeons: A Cohort Study. *Clin Ophthalmol.* 2023;17:897-906 <https://doi.org/10.2147/OPTH.S403016>
7. Khairy MA, Kenawy S, Fawzi KM, Al-Nashar HY. Factors Affecting Final Surgical Outcome of Combined Trabeculectomy–Trabeculectomy in Primary Congenital Glaucoma. *Clin Ophthalmol.* 2022;16:43-49. <https://doi.org/10.2147/OPTH.S344479>
8. Nazirova, Z., Turakulova, D., Buzrukov, B., Abzalova, S. Analysis of the results of surgical treatment with the use of glautex in children with congenital glaucoma // *Journal of*

- Advanced Research in Dynamical and Control Systems, 2020, 12(6), Pages: 1173-1175. DOI: 10.5373/JARDCS/V12I6/S20201153 <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4987>
9. Nazirova Z. et al. Diagnostic characteristic of children with congenital glaucoma //International Journal of Advanced Science and Technology. – 2020. – Т. 29. – №. 5. – С. 1862-1865.
 10. Nazirova Z.R., Turakulova D.M. FEATURES OF NEUROPROTECTIVE TREATMENT OF CHILDREN WITH PRIMARY CONGENITAL GLAUCOMA | Neonatology, Surgery and Perinatal Medicine, 2023, 13(4-50), Pages: 84–87. DOI:[10.24061/2413-4260.XIII.4.50.2023.11](https://doi.org/10.24061/2413-4260.XIII.4.50.2023.11)
https://www.researchgate.net/publication/376705302_FEATURES_OF_NEUROPROTECTIVE_TREATMENT_OF_CHILDREN_WITH_PRIMARY_CONGENITAL_GLAUCOMA
 11. Алексеев И.Б., Самойленко А.И., Айларова А.К. Пролонгация гипотензивного эффекта антиглаукомной хирургии. Клиническая офтальмология. 2019;19(2):93-98. <https://doi.org/10.32364/2311-7729-2019-19-2-93-98>
 12. Бузркуков Б.Т., Левченко О.Г., Хамроева Ю.А. Первичная глаукома (современные аспекты этиопатогенеза, клиники, диагностики и лечения) “ILMZIYO”, 2015 С. 65-78.
 13. Еричев В.П., Абдуллаева Э.Х., Мазурова Ю.В. Частота и характер интра- и ранних послеоперационных осложнений после антиглаукомных операций. Вестник офтальмологии. 2021;137(1):54–59. <https://doi.org/10.17116/oftalma202113701154>
 14. Нагорнова З.М., Куроедов А.В., Петров С.Ю., Селезнев А.В., Газизова И.Р., Павлова Л.С. Влияние местной гипотензивной терапиина состояние тканей глазной поверхности и исход антиглаукомных операций у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой. Национальный журнал глаукома. 2019;18(4):96-107. <https://doi.org/10.25700/NJG.2019.04.08>
 15. Назирова З. Р., Туракулова Д. М., Бузркуков С. Б. Хирургическое лечение врожденной глаукомы у детей с применением дренажа «Глаутекс» //Вестник офтальмологии. – 2020. – Т. 136. – №. 6-2. – С. 202-206.
 16. Назирова З. Р., Туракулова Д. М., Бузркуков Б. Т. Анализ результатов обследования и лечения детей с врожденной глаукомой //Современные технологии в офтальмологии. – 2020. – №. 3. – С. 124-125.
 17. Назирова З., Туракулова Д. FEATURES OF NEUROPROTECTIVE TREATMENT OF CHILDREN WITH PRIMARY CONGENITAL GLAUCOMA //Неонатология, хирургия та перинатальна медицина. – 2023. – Т. 13. – №. 4 (50). – С. 84-87.
 18. Назирова З., Туракулова Д. FEATURES OF NEUROPROTECTIVE TREATMENT OF CHILDREN WITH PRIMARY CONGENITAL GLAUCOMA //Неонатология, хирургия та перинатальна медицина. – 2023. – Т. 13. – №. 4 (50). – С. 84-87.
 19. Петров С.Ю. Принципы современной хирургии глаукомы согласноIV изданию Европейского глаукомного руководства (аналитический комментарий). РМЖ. Клиническая офтальмология. 2017;3:184-189. <https://doi.org/10.17816/OV10441-47>
 20. Слонимский А.Ю., Алексеев И.Б., Долгий С.С. Новые возможности профилактики избыточного рубцевания в хирургии глауком. Офтальмология. 2012; 9(3): 36-40.
 21. Туракулова Д.М., Назирова З. Р. ЭТАПЫ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ ВРОЖДЕННОЙ ГЛАУКОМЫ //Advanced Ophthalmology. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 166-169.
 22. Хабибуллина Н.М., Галеева Г.З., Расческов А.Ю. Внутриглазное давление у детей раннего возраста без признаков глаукомы. Практическая медицина. 2016. Том 1, 2 (94), 101-103.